

Documentation de la recherche :

synthèse de la connaissance

Titre de la recherche [type de synthèse de la connaissance]

Recherche effectuée par	, M.S.I.
Affiliation	Library, Université Laval
ORCID iD	
Pour	
Date	

Ce document s'appuie sur les recommandations du PRISMA-S, une extension de la déclaration PRISMA pour le rapport des stratégies de recherche documentaire dans les revues systématiques (1). La liste de contrôle complète est disponible à l'adresse suivante : <https://www.prisma-statement.org/prisma-search>.

Table des matières

Méthodologie.....	2
Exemple :.....	3
Stratégies de recherche.....	4
All Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present.....	4
Embase.com (Embase, Medline, Preprints, PubMed-not-Medline).....	5
CINAHL Plus With Full Text (EBSCOHost).....	6
Cochrane Library : Cochrane Reviews, Cochrane CENTRAL (cochranelibrary.com)	7
Web of Science core collection as provided by Université Laval	8
Google Scholar	9
Semantic Scholar through Elicit and Consensus	9
Diagramme PRISMA	10
Ressources complémentaires.....	11
Références.....	12

Méthodologie

Cette section présente la méthodologie telle qu'elle devrait être rapportée dans la publication. L'information est présentée en anglais, mais peut être fournie en français à la demande.

[Méthodologie rédigée]

Methodology

Éléments à mentionner :

- Type de revue : Préciser le type de revue réalisée (ex. : systématique, de portée, etc.)
- Guide méthodologique utilisé : Mentionner le guide suivi (ex. : JBI, Cochrane, etc.)
- Normes de documentation : Indiquer les lignes directrices utilisées (ex. : PRISMA 2020, PRISMA-ScR)
- Enregistrement du protocole :
 - Plateforme d'enregistrement (ex. : PROSPERO, OSF)
 - Numéro de protocole
 - Lien vers le protocole

Search strategy

Éléments à mentionner :

- Bases de données interrogées
 - Respecter les exigences du [Guidance on terminology, application, and reporting of citation searching: the TARCiS statement](#)
 - Voir à cet effet le document de Référence_documentation_nom_bases_de_donnees également disponible sur Zenodo
- Période couverte par la recherche
 - Préciser la date de mise à jour si applicable
- Méthodologie de recherche utilisée
 - Mentionner l'utilisation du vocabulaire libre et contrôlé
 - Nommer les concepts utilisés
 - Préciser les sources de littérature grise recherchées
 - Préciser les méthodes de recherche complémentaires utilisées

Study Selection

- Logiciel utilisé pour les étapes de tri
- Processus de sélection
 - En deux étapes et par deux personnes en double aveugle (initiales des réviseurs)
 - Méthode utilisée pour la résolution des conflits

Exemple :

Pour prévenir toute accusation de plagiat au moment de la publication, merci de ne pas reproduire intégralement le texte de l'exemple ci-dessous.

Methodology

This [type of review] was conducted in accordance with the [methodological guide] methodology and documented in compliance with the [PRISMA 2020 guidelines for reporting systematic reviews] [PRISMA-ScR guidelines for reporting scoping reviews](2) (3) (4) (5). The protocol was registered with [Deposite (protocol #)] and can be found online.

Search strategy

A systematic literature search was conducted using the following databases: [Medline (Ovid), Embase (Embase.com), Cochrane Library (Cochrane Reviews, Cochrane CENTRAL), CINAHL (EBSCO), and Web of Science (core collection as provided by Université Laval; Editions = SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI)]. The initial search covered the period from the inception of the databases through [Date], and was updated with a subsequent search on [Date]. The search strategy was developed and implemented in collaboration with an information specialist [(Initials)]. [The strategies were peer reviewed by another information specialist prior to execution using the PRESS Checklist (6)]. No limits were applied to the search, and it incorporated both free-text and controlled vocabulary terms related to ["Concept 1", "Concept 2 and "Concept 3"]. The full search strategies are provided in the supplementary materials. The bibliographic database searches were supplemented [with backward citation tracking of relevant publications and PubMed's related articles search was performed on all included articles.]. Grey literature was identified through searches in [the Conference Proceedings Citation Index via Web of Science, the preprint indexes in Embase and Medline, as well as an additional search conducted in Google Scholar]. Only the first 100 results were assessed from Google Scholar.

Study Selection

A total of [x] citations was retrieved from the databases and all search results were exported to Covidence. Duplicates were automatically removed by Covidence, and two independent reviewers [(Reviewer's Initials)] screened all studies by assessing their titles and abstracts. Potentially relevant studies were then evaluated for inclusion by the same reviewers through a full-text review. Any conflicts were resolved by a third reviewer [(Initials)]. Excluded articles at the full-text screening and reasons for exclusion are listed in [Appendix x].

Google Scholar

Searched [Date]

Search

Semantic Scholar through Elicit and Consensus

Elicit (Date, version) [AI-powered literature review assistant, Elicit Plus account] and Consensus (Date, version) [AI-powered research tool, free account]

Searched [Date]

Search

Diagramme PRISMA

Cette section présente le diagramme PRISMA à insérer à la publication. Le diagramme PRISMA peut être complété à l'aide des données compilées automatiquement dans Covidence. Le diagramme original ainsi que d'autres modèles sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram>

Ressources complémentaires

Utilisation de Covidence

La bibliothèque offre du soutien à l'utilisation de Covidence et a développé plusieurs guides pour faciliter son usage. L'information se trouve sur le site Web de la bibliothèque à l'adresse suivante : <https://www.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/syntheses-de-la-connaissance/utiliser-covidence>

Recherche des PDFs pour le deuxième tri des articles

La bibliothèque offre le service de recherche de PDFs nécessaires à la réalisation du deuxième tri des articles (full text review). Pour bénéficier du service, contacter votre bibliothécaire lorsque l'équipe de recherche aura terminé le premier tri.

Recherches de littérature grise

Dans le cadre d'une synthèse de la connaissance, la recherche de littérature grise peut permettre de compléter la recherche de littérature scientifique et de réduire l'effet des biais de publication en intégrant des données non publiées.

Pour vous aider à planifier, organiser et documenter vos recherches de littérature grise, utilisez:

- Le [guide de planification et de recherche de littérature grise](#) et
- La [grille de documentation](#) qui l'accompagne

Guide de documentation pour les synthèses de la connaissance

Consultez la liste de contrôle PRISMA associé à votre méthodologie de recherche afin de vous assurer de rapporter adéquatement tous les éléments de votre synthèse de la connaissance dans la publication.

PRISMA-2020 pour les revues systématiques et méta-analyses (5)

Liste de contrôle disponible à l'adresse suivante : <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-checklist>

PRISMA-ScR pour les études de la portée (4)

Liste de contrôle disponible à l'adresse suivante : <https://www.prisma-statement.org/scoping>

Références

1. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*. 2021;10(1):39. doi: 10.1186/s13643-020-01542-z.
2. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, et al. *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Hoboken, NJ. ;: Wiley-Blackwell; 2019.
3. Peters M, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco A, Khalil H. *Scoping Reviews. JBI Manual for Evidence Synthesis*: JBI; 2020.
4. Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*. 2018;169(7):467-73. Epub 20180904. doi: 10.7326/m18-0850. PubMed PMID: 30178033.
5. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*. 2021;372:n71. Epub 20210329. doi: 10.1136/bmj.n71. PubMed PMID: 33782057; PubMed Central PMCID: PMC8005924.
6. McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM, Cogo E, Foerster V, Lefebvre C. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. *J Clin Epidemiol*. 2016;75:40-6. Epub 20160319. doi: 10.1016/j.jclinepi.2016.01.021. PubMed PMID: 27005575.